

NUTQIY AKTLAR NAZARIYASI

O‘g‘ilxon Po‘latova

ADU doktoranti, Andijon

ziynat81@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu ish tildan foydalanishni tahlil qiluvchi lingvistik falsafadagi nufuzli nazariya bo‘lgan nutq akt nazariyasiga qaratilgan. U Jon Ostin tomonidan ishlab chiqilgan va Jon Serl tomonidan ilgari surilgan. Nazariya tilning faqat tavsiflovchi (voqelikni tavsiflovchi) funksiyasini emas, balki uning ijro funksiyasini - harakatlarni amalga oshirish uchun tildan foydalanishni ham ko‘rib chiqadi. Asosiy masalalarga nutqiy harakatlarning tipologiyasi, muvaffaqiyatli nutqiy harakatlar uchun shart-sharoitlar va ta’sirchan kuch (so‘zlovchining niyati) va perlokatsion ta’sir (aslida yuzaga kelgan harakat) o‘rtasidagi farq kiradi.

Kalit so‘zlar: nutqiy akt, tilning ijro etuvchi funksiyasi, ta’sir kuchi, perlokatsion effekt

ТЕОРИЯ РЕЧЕВЫХ АКТОВ

Аннотация. Данная работа посвящена теории речевых актов - влиятельной теории в лингвистической философии, которая анализирует использование языка. Она была разработана Джоном Остином и развита Джоном Сёрлем. Теория рассматривает не только дескриптивную функцию языка (описание реальности), но и его перформативную функцию - использование языка для выполнения действий. Ключевые вопросы включают типологию речевых актов, условия успешности речевых актов и различие между иллокутивной силой (намерением говорящего) и перлокутивным эффектом (фактически вызванным действием).

Ключевые слова: речевые акты, перформативная функция языка, иллокутивная сила, перлокутивный эффект

SPEECH ACT THEORY

Annotation. This work is devoted to the theory of speech acts, an influential theory in linguistic philosophy that analyzes the use of language. It was designed by John Austin and developed by John Searle. The theory considers not only the descriptive function of language (description of reality), but also its performative function - the use of language to perform actions. Key issues include the typology of speech acts, the conditions for the success of speech acts, and the difference between illocutionary force (the speaker's intention) and perlocutionary effect (actually caused by the action).

Keywords: speech acts, performative function of language, illocutionary force, perlocutionary effect

KIRISH

Birinchi marta J.Ostin [1] tomonidan taklif qilingan va J.Serl [2] tomonidan ishlab chiqilgan va rivojlantirilgan nutq harakati nazariyasi XX asr til falsafasi sohasidagi eng muhim va ta'sirli nazariyalardan biridir. U iboralar va jummalarni faqat tavsiflovchi va tasniflovchi sifatidagi an'anaviy tushunishdan farqli o'laroq, tildan foydalanish tahliliga muqobil yondashuvni taklif qiladi. Buning o'rniga, nutq akti nazariyasi tildan foydalanish usullarining xilma-xilligini tahlil qiladi, asosiy e'tiborni tilning tasvirlash funksiyasi bilan birga bajaruvchi funksiyasiga qaratadi.

Nazariya asoschilari Ostin va Serl ta'kidlashicha, biz tildan nafaqat dunyoni tasvirlash uchun, balki va'dalar, kechirim so'rash, haqoratlar kabi muayyan turdagi harakatlarni bajarish uchun ham foydalanamiz. Tegishli kontekstda muayyan so'zlarni aytsak, biz bu "nutq harakatlarini" bajaramiz.

Keyinchalik, nutqiy akt nazariyasi tildan, asosiy tushunchalar va toifalardan ushbu ijro etuvchi foydalanishni qanday tahlil qilishini batafsil ko'rib chiqamiz.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda analiz, sintez, induksiya, deduksiya, qiyosiy tahlil va ilmiy bilishning boshqa usullaridan foydalanildi.

Nutq aktlari nazariyasining dastlabki prekursorlariga L.Vitgenshteynning "til o'yinlari" haqidagi g'oyalari [3], shuningdek J.Ostin tomonidan kiritilgan "ijro etuvchi so'zlar" kabi atamalar kiradi [1].

Ammo nutqiy aktlarning tizimli nazariyasi birinchi marta J.Ostin tomonidan 1962-yilda, vafotidan keyin 1955-1956-yillarda Garvarddagi ma'ruzalar asosida nashr etilgan "So'z harakat sifatida" [1] asarida ishlab chiqilgan. Keyin, 1970-80-yillarda J.Serl o'z asarlarida "nutq aktlari" [2] va "ifoda va ma'no" [4] kabi ko'plab yangiliklarni kiritib, nazariyani rivojlantirishni davom ettirdi.

Hissa qo'shgan boshqa taniqli nazariyotchilar orasida P.Stroson [5], D.Devidson [6], H.P.Grays [7] bor. Zamonaviy tadqiqotchilar ushbu nazariyani pragmatika, sotsiolingvistika, kompyuter lingvistikasi va boshqa sohalar kontekstida ishlab chiqishda va qo'llashda davom etmoqdalar.

MUHOKAMA

O'z metodologik maqomiga ko'ra antroposentrik nazariyaning alohida sohasiga aylangan nutqiy aktlar nazariyasi tilga falsafiy qarash asosida shakllangan hodisa bo'lib, uning asosiy mohiyati nutq hodisalari bilan bog'liq. Nutqiy aktlar nazariyasi masalalari mohiyatan tilshunoslikning nisbatan yangi "psixolingvistika, pragmalingvistika, sotsiolingvistika, etnolingvistika, kommunikativ sintaksis, ritorika, semiotika" kabi qator sohalarida markazida turadi. Nutqni tadqiq etishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri lingvistik pragmatika bo'lib, u nutq faoliyatini til birliklaridan foydalanish va so'zlovchilarning maqsadlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash nuqtai nazaridan o'rganadi. Bundan ko'rinadiki, insonlar o'rtasidagi nutqiy munosabatni ifoda etuvchi nutqiy etiket ko'rinishlari lingvopragmatika o'rganish obyekti bo'lib, uning XX asr ikkinchi yarmidagi rivoji shu davrda shakllangan nutqiy akt nazariyasining lingvofalsafiy ta'limot sifatida shakllanishi bilan bog'liq.

Nutq aktlari nazariyasida asosiy g'oya shundan iboratki, til yordamida biz nafaqat biror narsani tasvirlaymiz yoki bayon qilamiz, balki har xil turdagi harakatlar yoki "akt"ni ham bajaramiz. Ushbu aktlar "nutq aktlari" deb nomlanadi.

Masalan, "Ertaga o'z vaqtida kelishga va'da beraman" deganimizda, biz shunchaki ma'lum bir haqiqatni aytmaymiz. Biz ushbu taklif bilan va'da qilingan harakatni bajaramiz.

Ostin har qanday nutq harakati doirasida bajarilishi mumkin bo'lgan uch xil harakatni aniqlaydi [1]:

1. Lokatsion harakat - bu ma'lum bir ma'no va ma'lumotnomaga ega bo'lgan bayonotni talaffuz qilish harakati.

2. Illokatsion harakat - va'da, ogohlantirish, kechirim so'rash kabi ma'lum bir maqsadda bayonotni talaffuz qilish jarayonida bajariladigan harakat. Illokatsion kuch.

3. Perlokutiv harakat - bu bayonot orqali erishiladigan ta'sir yoki oqibatlar harakati. Perlokutiv ta'sir.

Ushbu nazariyadagi asosiy tushunchalardan tushunish mumkinki, performativ bayonotlar bir vaqtning o'zida biror narsani tasvirlaydigan va ma'lum bir harakatni bajaradigan bayonotlar. Illokatsion kuch - bu gapni aytishda ma'ruzachining maqsadi, niyati. Perlokutiv ta'sir tinglovchiga ta'sir qilishning samarali natijasidir. Muvaffaqiyat shartlari - nutq akti muvaffaqiyatli bajarilgan deb hisoblanadigan shartlardir.

Nutq aktlarining tipologiyasi

So'zlarning illokatsion kuchiga asoslanib, J.Ostin [1] va J.Serl [2] nutq harakatlarining har xil turlarini ajratib ko'rsatishadi:

- Assertivlar - bayonotlar, ishlarning tavsifi.
- Ko'rsatmalar - buyruqlar, so'rovlar, takliflar.
- Komissivlar - va'dalar, tahdidlar, qasamyodlar.
- Ekspressivlar - minnatdorchilik, kechirim so'rash, tabriklar.
- Deklarativlar - urush e'lonlari, nikoh deklaratsiyasi, hukmlar.

Nutq aktlarining muvaffaqiyati shartlari

Nutq aktlari nazariyasi ko'rib chiqadigan muhim masala - qanday sharoitda u yoki bu nutq aktini muvaffaqiyatli bajarilgan deb hisoblash mumkin.

Ostin [1] bunday sharoitlarning bir nechta guruhlarini aniqlaydi ("omad" yoki felitsitlik shartlari):

a. umumiy shartlar:

Ushbu AKTni bajarish uchun qabul qilingan protseduraning mavjudligi.

Ishtirokchilarda ma'lum fikrlar, his-tuyg'ular, niyatlarning mavjudligi.

b. samimiylik shartlari: nutq aktining ijrochisi uni amalga oshirish uchun chin dildan sozlangan.

c. qabul qiluvchiga tegishli shartlar: u AKTning ma'nosini tushunadi, tegishli vakolatlarga ega.

d. nutq aktining haqiqatda bajarilishi shartlari.

Shunday qilib, muvaffaqiyatli nutq harakatlarini muvaffaqiyatsizlardan ajratishga imkon beradigan mezonlar aniqlanadi.

Nutq aktlari nazariyasining muammolari

Keng tan olinishiga qaramay, nutq harakatlari nazariyasi ba'zi muammolarga duch keladi.

Ulardan biri nutq harakatlarining turlarini farqlash muammosi. Qoida tariqasida, aniq bayonotlar ko'p funksionaldir va bir vaqtning o'zida bir nechta harakatlarni bajarishi mumkin. Dominant harakatni aniqlash qiyin.

Yana bir muammo - lokutiv, illokutiv va perlokutiv harakatlar o'rtasidagi munosabatlar. Ularning chegaralari va munosabatlari har doim ham aniq emas.

Shunga qaramay, nutq aktlari nazariyasi hali ham analitik falsafa va tilshunoslikda tilni o'rganishning Markaziy yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Nutq - inson faoliyatining turli sohalarida ma'lum bir kommunikativ va stilistik yo'nalishga ega bo'lgan sof individual so'z yaratish sifatida qaraldi. Masalan, deb nomlayman, kechirim so'rayman, sizni tabriklayman, buni qilishni maslahat beraman kabi birikmalar hech qanday bayonotni o'z ichiga olmaydi, faqat ma'lum bir harakatning bajarilishini yoki ushbu harakatni amalga oshirish uchun va'da, uzr yoki maslahatni bildiradi. Ostinning ta'kidlashicha, ingliz tilida tasdiqlash, tavsiflash, ogohlantirish, eslatish, sharhlash, buyruq berish, so'rash, tanqid qilish, kechirim

so‘rash, ma‘qullash, salomlashish, va‘da berish, afsuslanish kabi harakatni bildiruvchi fe‘llarning mingdan ortiq turi mavjud.

XULOSA

J. Ostin va J. Serl asarlari tomonidan yaratilgan nutq aktlari nazariyasi zamonaviy falsafa, tilshunoslik va tegishli fanlarda aloqa va tildan foydalanishni tushunishga katta hissa qo‘shgan asosiy nazariyadir.

Bu tilni rasmiy-mantiqiy tahlil qilishning tor doirasini yengib o‘tishga imkon berdi va uning pragmatik, ijro etuvchi funksiyasi muhim ekanligini ta’kidladi. Tilni nafaqat ma’lumot uzatish, balki ijtimoiy agentlarning harakat vositasi sifatida ko‘rib chiqish aloqa, lingvistik falsafa va kognitiv fanlar bo‘yicha keyingi tadqiqotlar uchun keng zamin yaratdi.

ADABIYOTLAR

1. Ostin, J. L. (1986), “So‘z harakat sifatida”. Xorijiy tilshunoslikda yangi, 17, 22-129.
2. Searl, J. R. (1986), “Illokutiv harakatlarning tasnifi”, 17, 170-194.
3. Vitgenshteyn, L. (1985), “Falsafiy asarlar”, 1-qism M.: Gnosis.
4. Searle, J. R. (1979), “Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts”, Cambridge: Cambridge University Press.
5. Strawson, P. F. (1964), “Intention and convention in speech acts”. The Philosophical Review, 73(4), 439-460.
6. Devidson, D. (1986), “Коммуникация и конвенция”, 16, 140-155.
7. Grice, H. P. (1957), “Meaning. The philosophical review”, 66(3), 377-388.